

Modellierung theaterinszenatorischer Merkmale in Wikidata

Wolter, Vivien Christin
s2viwolt[at]uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland

Zusammenfassung. Der Vortrag und das darin angesprochene Forschungsvorhaben widmen sich der Modellierung von Theaterinszenierungen mit Fokus auf das Geschehen auf der Bühne – ein Aspekt, der bisher in der digitalen Theaterforschung weitgehend unberücksichtigt blieb. Während existierende Projekte vor allem Metadaten zu Aufführungen und beteiligten Akteur:innen erfassen, setzt dieses Vorhaben an Theaterinszenierungen und ihren Daten an. Bühnenbilder, Kostüme, Requisiten und dramaturgische Konzepte sollen strukturiert erfasst und modelliert werden. Theaterinszenatorische Merkmale bilden den Schwerpunkt des Datenmodells, welches am „WikiProject Performing Arts“ ansetzt und dieses erweitert. Das entwickelte Datenmodell ist exemplarisch anhand mehrerer Inszenierungen des von Ferdinand von Schirachs geschriebenen Theaterstücks „Terror“ auf einer Wikibase-Instanz umgesetzt. Vorformulierte SPARQL-Abfragen ermöglichen zudem detaillierte Ausgaben der erfassten theaterinszenatorischen Merkmale. Durch eine sehr heterogene Quellensituationen sowie durch die Flüchtigkeit und Subjektivität von Theateraufführungen, durch welche eine Inszenierung erst sichtbar wird, ergaben sich bei dem Vorhaben Herausforderungen. Dennoch eröffnet das Projekt neue Perspektiven. Neben der retrospektiven Analyse und dem Vergleich von Inszenierungen können langfristig auch quantitative Auswertungen bspw. zu geschlechtsspezifischen Besetzungen, Rezeptionen oder dramaturgischen Strategien erfolgen. So schafft das Vorhaben eine interdisziplinär anschlussfähige Grundlage an der Schnittstelle der Theaterwissenschaft und Digital Humanities.

1 Aktuelle Forschungslage

In der aktuellen theaterwissenschaftlichen Forschungslandschaft innerhalb der Digital Humanities existieren bereits einige Projekte, die Theaterdaten verarbeiten und Methoden der Digital Humanities einsetzen. Häufig handelt es sich um Projekte, die Metadaten zu Inszenierungen sowie Informationen zu involvierten Akteur:innen

erfassen.¹ Auch Materialien und Artefakte werden mit Personen und zugehörigen Inszenierungen verknüpft. Zusätzlich widmen sich die Projekte der Digitalisierung, Erschließung und Zusammenführung physischen Theatermaterials.² Die Forschungslücke in der aktuellen digitalen Theaterlandschaft kann bei der Erhebung von Daten ermittelt werden, die sich auf das konkrete Geschehen auf der Bühne beziehen. So ist kein Projekt im deutschsprachigen Raum zu verzeichnen, das neben den Daten zu Akteur:innen, Theatermaterialien, Spielorten und Aufführungsdaten Konzepte einer Inszenierung erarbeitet und Informationen theaterinszenatorischen Merkmalen modelliert. Es werden keine Daten zu Bühnenbildern, Kostümen, Requisiten oder auch dramaturgischen Konzepten erschlossen und zur Verfügung gestellt. Ein retrospektiver, computergestützter Vergleich verschiedener Inszenierungen ist deshalb derzeit nicht möglich.

2 Das Datenmodell

Seit 2020 pflegt die „Canadian Arts Presenting Association“ das „WikiProject Performing Arts“³, das 2017 als Nebenprodukt eines Forschungsprojekt mit Theaterbezug von der „Swiss Theatre Collection“ und dem „Swiss Dance Archive“ begonnen wurde.⁴ Das Projekt verfolgt das Ziel, die weltweit qualitativ hochwertigste und vollständigste Datenbank zu erstellen, die unter anderem Produktionen der darstellenden Künste enthält. Es deckt die Bereiche Theater, Tanz,

¹ Theadok.at. n.d. „Theadok“. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://theadok.at/>; AusStage and Contributors. n.d. „AusStage. The Australian Live Performance Database“. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://www.ausstage.edu.au/>; Centre for Ibsen Studies, University of Oslo. n.d. „IbsenStage“. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://ibsenstage.hf.uio.no/>.

² Universität zu Köln et al. n. d. „RE|COLLECTING THEATRE HISTORY“. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://recollecting.tws.uni-koeln.de/index.html>; Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg. n. d. „FID Darstellende Kunst“. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://www.performing-arts.eu/>.

³ Wikidata. 2023. „Wikidata:WikiProject Performing Arts“. Zugriff am 1. Juli 2025. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Performing_arts.

⁴ Wikidata. 2023. „Wikidata:WikiProject Performing Arts“. Zugriff am 1. Juli 2025. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Performing_arts.

Kabarett und Musiktheater ab und soll das „WikiProject Theatre“⁵ ablösen.⁶

Unter anderem um am WikiProject Performing Arts“ anknüpfen zu können und dieses zu erweitern, basiert das Datenmodell auf der Wikidata-Struktur. Das entwickelte Datenmodell⁷ ermöglicht es, neben den Informationen zu den beteiligten Akteur:innen und Metadaten einer Produktion, Daten zu dem Geschehen auf der Bühne in strukturierter Form zur Verfügung zu stellen.

So ist es somit nicht nur möglich, die in der Inszenierung involvierten Personen und Institutionen abzudecken, sondern auch Bühnenkonzeptionen, Kostümbeschreibungen oder auch Informationen darüber, wie die Rollen vom Regieteam angelegt und vom Publikum wahrgenommen wurden. Über SPARQL-Abfragen können die theaterinszenatorischen Merkmale abgefragt und ausgegeben werden.

3 Fallbeispiel „Terror“-Inszenierungen

Auf Grundlage der Inszenierungen des von Ferdinand von Schirach geschriebenen Theaterstücks „Terror“ wurde das Datenmodell entwickelt und die Merkmale der „Terror“-Inszenierungen der Uraufführungsorte Berlin und Frankfurt, die Trierer Inszenierung und die literarische Vorlage auf Grundlage des erstellten Datenmodells exemplarisch auf einer Wikibase-Instanz modelliert.⁸ Um die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen werden Nutzer:innen bereits knapp 40 Beispiel-SPARQL-Abfragen zu unterschiedlichen Themen auf der Wikibase-Instanz zur Verfügung gestellt. So können sowohl Spielorte, Personen, Institutionen als auch Bühnenkonzeptionen, Kostüme, die für „Terror“ spezifischen Abstimmungen als auch gender-spezifische

⁵ Wikidata. 2015. „Wikidata:WikiProject Theatre“. Zugriff am 1. Juli 2025. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Theatre.

⁶ Wikidata. 2023. „Wikidata:WikiProject Performing Arts“. Zugriff am 1. Juli 2025. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Performing_arts.

⁷ Wolter, Vivien C. 2025a. „MtM-Datenmodell“. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://mtm.uni-trier.de/wiki/Datenmodell>.

⁸ Wolter, Vivien C. 2025b. „MtM“ [Wikibase-Instanz]. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://mtm.uni-trier.de/wiki/>.

Informationen und Merkmale zu Handlungsorten über den SPARQL-Endpoint der Wikibase⁹ abgefragt werden.

4 Herausforderungen

Das Forschungsvorhaben liegt im Spannungsfeld zwischen der Komplexität von Inszenierungen und den Anforderungen an die Datenmodellierung. Eine wesentliche Schwierigkeit bestand darin, das Konzept der Inszenierung so zu formalisieren, dass es mit den Methoden der Datenmodellierung angemessen erfasst werden kann, ohne sich von der Theaterwissenschaft zu entfremden. Der Umgang mit Quellen gestaltete sich ebenfalls schwierig: Regiebücher, die als besonders informationsreich gelten, sind oft schwer zugänglich und häufig nicht archiviert. Im Gegensatz dazu sind andere Materialien wie Theaterrezensionen oder Bildquellen inhaltlich zwar sehr nützlich, jedoch unvollständig oder von einer bestimmten Interpretation beeinflusst. Darüber hinaus war aufgrund der Heterogenität von Theaterformen – von klassischen Produktionen bis zu Performances – ein flexibles und robustes Datenmodell notwendig, das künftig ermöglichen soll, unterschiedliche Inszenierungsformen zu erfassen – dessen Anwendbarkeit auf andere Theaterformen jedoch noch zu prüfen ist.

5 Ausblick und Möglichkeiten

Das Vorhaben, theaterinszenatorische Merkmale in Wikidata zu modellieren und an das „WikiProject Performing Arts“ anzuknüpfen, bietet zahlreiche Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten. Theaterinszenatorische Intentionen können perspektivisch systematisch über Regiebücher und Videomaterial modelliert und durch rezeptionsbezogenen Beobachtungen erweitert werden. Die Modellierung von Akten, Szenen, Requisiten sowie Licht- und Musikeinsätzen ermöglicht eine detailliertere Darstellung semiotischer und performativer Aspekte von Inszenierungen. Auch Abläufe hinter den Kulissen, wie etwa Probenprozesse, Entwicklungen der Bühnenbilder oder organisatorische Strukturen im Theater, können künftig modelliert

⁹ Wolter, Vivien C. 2025c. „Mtm-SPARQL-Endpoint“. Zugriff am 1. Juli 2025. <http://mtm.uni-trier.de/query/>.

werden und bieten neue Einsichten in Theaterprozesse. Das Vorhaben und das entwickelte Datenmodell bilden eine erweiterbare Grundlage für interdisziplinäre Forschung in den Theaterwissenschaften und Digital Humanities.

Bibliografie

- AusStage and Contributors. n.d. „AusStage. The Australian Live Per-formance Database”. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://www.ausstage.edu.au/>.
- Centre for Ibsen Studies, University of Oslo. n.d. „IbsenStage”. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://ibsenstage.hf.uio.no/>.
- Theadok.at. n.d. „Theadok”. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://theadok.at/>.
- Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg. n. d. „FID Darstellende Kunst”. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://www.performing-arts.eu/>.
- Universität zu Köln et al. n. d. „RE|COLLECTING THEATRE HISTORY”. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://recollecting.tws.uni-koeln.de/index.html>.
- Wikidata. 2015. „Wikidata:WikiProject Theatre”. Zugriff am 1. Juli 2025. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Theatre.
- Wikidata. 2023. „Wikidata:WikiProject Performing Arts”. Zugriff am 1. Juli 2025. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Performing_arts.
- Wolter, Vivien C. 2025a. „MtM-Datenmodell”. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://mtm.uni-trier.de/wiki/Datenmodell>.
- Wolter, Vivien C. 2025b. „MtM” [Wikibase-Instanz]. Zugriff am 1. Juli 2025. <https://mtm.uni-trier.de/wiki/>.
- Wolter, Vivien C. 2025c. „MtM-SPARQL-Endpoint”. Zugriff am 1. Juli 2025. <http://mtm.uni-trier.de/query/>.